

Noyabr, 2024-Yil

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA MILLIY MA'NAVIY

QADRIYATLARNI RIVOJLANTIRISH

Siddiqova Yulduz Muhiddin qizi

Guliston davlat universiteti 3 kurs tayanch dokroranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14043677>

Annotatsiya. Quyida maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarida milliy ma'naviy qadryatlarni shakllantirishning mazmuni yoritib berilgan. Shuningdek, Ushbu maqolada milliy ma'naviy qadryatlarning komponentlari batafsil yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf o'qituvchisi, o'quvchilar, qadryat tushunchasi, milliylik, vatan, talabalar, didaktika, madaniy komponent, tarixiy komponent, til komponenti, diniy va ahloqiy komponent, oilaviy komponent, jamiyat va ijtimoiy munosabatlar komponenti, tabiiy va ekologik komponent.

**DEVELOPMENT OF NATIONAL SPIRITUAL VALUES IN PRIMARY CLASS
TEACHERS**

Abstract. This article describes the content of formation of national moral values in future primary school teachers. Also, this article describes the components of national spiritual values in detail.

Key words: the concept of value, nationality, homeland, primary school teacher, pupils, students, didactics, cultural component, historical component, language component, religious and moral component, family component, community and social relations component, natural and ecological component.

**РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Аннотация. Содержание формирования национальных нравственных ценностей у учителей начальных классов раскрывается в следующей статье. Также в данной статье подробно описаны составляющие национальных духовных ценностей.

Ключевые слова: учитель начальных классов, учащиеся, понятие ценности, национальность, Родина, учащиеся, дидактика, культурный компонент, исторический компонент, языковой компонент, религиозно-нравственный компонент, семейный компонент, компонент общинно-социальных отношений, природно-экологический компонент.

Noyabr, 2024-Yil

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi, milliy ma'naviy qadriyatlar asosida bolalarni ma'naviy tarbiyalash, ularda shaxsiy fazilatlar, jumladan, o'z tuyg'ularini boshqarish, milliy qadriyat va an'analarga qiziqtirish, yaqinlarga g'amxo'rlik qilish kabi ehtiyojlarni shakllantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda tashkiliy-huquqiy ishlar bilan birgalikda o'zbek milliy ertaklari, afsonaviy qahramonlar, buyuk bobolarimiz, qadimiy milliy me'morchilik obidalari, mamlakatimiz tabiati, Vatan timsollari asosida bezash, jihozlash tartibini va ko'rgazmali namunalarini ishlab chiqish va bosqichma-bosqich amalga oshirish natijasida o'quvchilarda ijobiy xulq motivlarini shakllantirishda ishtirok etishi muhim ahamiyatga ega. O'zbek ertaklari, matallari, afsonalari, dostonlari, maqollari asosida o'quvchilarda mardlik, shijoat, milliy g'urur, qat'iyat, tadbirkorlik, oriyat, ibo, hayo, qanoat, mehnatsevarlik kabi ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan tadbirni tashkil etish kabilar ularda ijodiy fikrlash, yaratuvchanlik qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda o'z samarasini ko'rsatadi.

Ushbu jarayonda bo'lajak o'qituvchi dunyodagi rivojlangan mamlakatlarning milliy tarbiya borasidagi ilg'or yutuqlarini o'rganish, xalqaro ilmiy aloqalarni yo'lga qo'yish, tajriba almashish, xalqaro konferentsiyalarda ishtirok etish talabalar uchun ma'naviy ibrat timsoli bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotchi M.Stetsevich "Ma'naviy-ahloqiy faoliyat, ahloqiy motivlar yordamida amalga oshirishini va ma'naviy-ahloqiy maqsadlarga erishish, insonni erkin rivojlanishiga yo'naltirilgani"ni qayd etadi. Shuning uchun ham talabalarga milliy ma'naviy tadbirlar tashkil qilish, ularni ma'naviy qadriyatlarga yo'naltirilishini ta'minlash oliy ta'lim muassasalari rahbarlari, professor-o'qituvchilarining muhim vazifalaridan hisoblanadi.

Talabalarga milliy ma'naviy tarbiya berishda milliy qadriyatlar bilan umuminsoniy qadriyatlardan ham samarali foydalanish, ayni paytda, ularga umumtaraqqiyotning zamonaviy yutuqlarini ham payvandlash talab qilinadi. Ma'naviy barkamol avlod o'z xalqi, Vatan tarixi, buyuk siymolari, milliy va tarixiy qadriyatlari, urf-odatlarini, rasm-rusumlari, to'y-marakalari, ularning mohiyatini chuqur bilgan holda jahon adabiyoti, san'ati, madaniyati durdonalari bilan yaxshi tanish bo'lmog'i, kishilik jamiyati taraqqiyoti tarixi davomida qo'lga kiritilgan yutuqlar bilan oshno bo'lmog'i darkor. Bunda talabalarga milliy ma'naviy tarbiya berishni tashkil etish, qalbiga chuqur singdirish va ularni rejalashtirib, doimo namunali olib borish talab qilinadi.

Tabiiyki, shu o'rinda «Bularning barchasini o'rganish uchun vaqt ham, imkoniyat ham etmasa kerak?», «Audiovizual texnika taraqqiy etib ketgan bir zamonda bularni o'rganishga yoshlarda xohish va moyillik bo'ladimi?» qabilidagi savollar tug'ilishi tabiiy. Hamma gap ham ana shunda! Talabalar bilan milliy ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirish maqsadida ish olib borishni tashkil etishda bularning barchasini hisobga olish kerak.

Noyabr, 2024-Yil

Shuning uchun ham, talaba yoshlarning milliy ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirish masalasiga kompleks tarzda yondashish talab qilinadi.

Ular orasida olib boriladigan ma'naviy ishlarning uslublarini yaxshi bilish mazkur sohadagi muvaffaqiyatli faoliyat olib borishning garovidir. Bilim maskanlarida olib boriladigan ma'naviy ishlarning samarasi, eng avvalo, to'g'ri tuzilgan reja va tadbirlarga bog'liqdir.

Yurtimiz mustaqillikka erishgach yoshlarga bo'lgan munosabat har qachongidan muhim ahamiyat kasb etib bormoqda, bu borada kelajakdagi rejalarimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, uning ahamiyati bundanda dolzarb bo'lib borayotganligini tassavur qilishimiz mumkin. Chunki etakchi kuch bo'lgan yoshlar ertamiz egalari, kelajagimiz davomchilari hisoblanadi.

Bu borada Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev "Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim shartidir," deb ta'kidlagan.

Mamlakatimizda millat mavjudligini ta'minlovchi qadriyatlar, milliy ma'naviy qadriyatlar tufayli, ajdodlardan yangi avlodga o'tib kelmoqda. Fanda milliy ma'naviy qadriyatlar atamasi keng va tor ma'nolarda ifodalanadi. Keng ma'noda, u inson shaxsini shakllantirishga, uning ishlab chiqarish va ijtimoiy, milliy, ma'naviy, madaniy, ma'rifiy hayotda faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ma'naviy qadriyatlar, ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar yig'indisini anglatadi. Buni biz faqatgina ta'lim-tarbiya maskanlari deb biluvchi joylardagina emas, balki yurtimizning barcha jabhalarida, uning etakchi g'oyalari, adabiyot, san'at, kino, radio va shu kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham milliy ma'naviy targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerakligini davrning o'zi ko'rsatib turibdi. Tor ma'noda, muayyan shaxsning milliy ma'naviy rivoji, dunyoqarashi, axloqiy qiyofasi, estetik didini o'stirilishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi. Buni bo'lsa yoshlar masalasi bo'yicha davlatimiz rahbariyati tomonidan qabul qilinayotgan farmon va qarorlarning hayotga tatbiq qilinayotganligidan ham kuzatish mumkin.

O'zbekiston Respublikasida pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'limni isloh qilish, universitetlarda mustaqil fikrlovchi, pedagogik vaziyatni tahlil qilish qobiliyatiga ega, o'quv jarayonini rejalashtirishni va amalga oshirishni, sinfda do'stona muhitni yarata oladigan, o'quvchilarni kuzatish va baholashga, ularning faoliyatini natijador tayyorlashga qodir bo'lgan o'qituvchilarni tayyorlash maqsadlarini o'z ichiga oladi. Oliy ma'lumotli mutaxassislariga jamiyat tomonidan qo'yilgan bunday talablar, so'nggi yillarda o'qituvchilar malakasining sezilarli darajada oshishishiga olib keldi.

Noyabr, 2024-Yil

Zamonaviy o'qituvchi, ijodiy shaxs bo'lib, kasbiy, katta pedagogik mahoratni aks ettiruvchi, ma'naviyati rivojlangan qobiliyatli bo'lishi kerak. Milliy ma'naviy qadriyatlarni, madaniyatni shakllantiruvchi muhit darsdan tashqari tadbirlar bilan ifodalanadi, universitet va kafedralarning tarbiyaviy ishlari, universitetning jismoniy tarbiya maydonlaridagi mashg'ulotlar bilan birgalikda o'quv-tarbiyaviy tadbirlar ham olib borilishi talabalarda bu sifatlarning rivojlanishiga muhim ta'sir ko'rsatadi.

Talabalarni milliy ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirish vositalari sifatida yozgi talabalar jamoalarining darsdan tashqari tadbirlari, talabalar sport klublari, talabalar jamoalari va teatrlari, mavzuli kechalar va boshqalar xizmat qiladi. Darsdan tashqari mashg'ulotlar ham keng imkoniyatlar yaratib, universitetda talabalarining ta'lim olish salohiyatlarini shakllanishiga ta'sir qiladi. Ushbu jarayonlarning shakllari xilma-xil bo'lib, bularga: talabalar ilmiy va amaliy konferensiyalari, pedagogik mahorat tanlovlari, shaharda tashkil etiladigan bayramlar, sport tadbirlari, mehnat desantlari, jamoaviy ijodiy faoliyat va boshqalarni kiritish mumkin.

Hayot yangicha fikrlash va ishlash, milliy "aql markazlari"mizni shakllantirishni talab etmoqda. Afsuski, atrofimizdagi barcha siyosiy-ijtimoiy jarayonlarni chuqur tushunib, ta'sirchan tilda yetkazib beradigan tahlilchi va ekspertlarimiz juda kam. Bunday vaziyatda jamiyatimizni ma'naviy tahdidlardan himoya qilish borasidagi ilmiy-amaliy tadqiqotlarni tubdan qayta ko'rib chiqish zarur. Shu ma'noda, Ma'naviyat va ma'rifat, "Taraqqiyot strategiyasi", Islom sivilizatsiyasi markazlari, ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi tadqiqot institutlari haqiqiy "aql markazlari"ga aylanishi zarurati mavjud. Kitobxonlik madaniyatini kengaytirish, kino san'atini izchil rivojlantirish, barcha telekanallar qoshidagi badiiy kengashlar faoliyatini tanqidiy tahlil qilib, teledasturlarning saviyasini oshirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Bu masalani nechog'lik muhim ahamiyat kasb etayotganini Prezidentimizning "Agar kimdir, ma'naviyat masalasi – bu faqat Ma'naviyat markazi yoki tegishli vazirlik va idoralarning ishi, deb o'ylasa, xato qiladi. Bular- ning barchasi oldimizda turgan eng asosiy, eng muhim vazifalardan biridir" degan so'zlari yana bir bor isbotlab turganini alohida ta'kidlash joiz.

Yaponiyalik pedagog-tadqiqotchi M.Tatsuxironing ta'kidlashicha "Yaponiya ta'lim vazirligining instruktsiyalariga ko'ra, jamiyatda faol ijtimoiy shaxsni shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. Pedagog ta'lim-tarbiya jarayonida beshta muhim jihatlarga amal qilishi lozimligi ta'kidlanadi. Bular: xulq-atvor me'yorlarinigina emas, balki hayot tarzini tushunishni shakllantirish; bolalarda mustaqil va mas'uliyatli harakatlarga nisbatan xulq-atvori, fikrlari, his-tuyg'ulari, qobiliyatlari borasida o'z-o'zini tahlil qilish ko'nikmalarini ishlab chiqishlariga alohida e'tibor berish, mustaqil va mas'uliyatli harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor

Noyabr, 2024-Yil

berish; atrofidagi odamlarning manfaatlarini hurmat qilishga o'rgatish; guruhiy faoliyat olib borishni oddiy jarayon ruhida tarbiyalash; guruhning muammo, qiziqish va manfaatlarini xuddi o'zining sifatida qabul qilish kabi jihatlarni sanab o'tadi.

Yosh yapon fuqarolarini ahloqiy tarbiyalash dasturi, xulq-atvorning asosiy qoidalarini o'rgatish, kundalik hayotda jamoatchilik odob-ahloq normalariga rioya qilish, insonga munosib bo'lgan hayot kechirish zarurligini anglashni sindirish kabi bo'limlardan tashkil topgan. Bularning barchasi bizning pedagogikaga, yoshlarni milliy ma'naviy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash vazifalarimizga juda ham yaqin ekanligidan dalolat beradi.

Talabalarda milliy ma'naviy qadriyalarni rivojlantirish bir kunda yoki bir soatlik dars davomida amalga oshirish mumkin bo'lgan jarayon emas, balki yillar davomida bosqichma-bosqich turli omillar yordamida amalga oshiriladigan jarayondir.

Zamonamizning mashhur pedagoglaridan Sh.A.Amonashvili "Ta'limning ma'naviy asoslari" kitobida bo'lajak o'qituvchi haqida fikr yuritib, bolalarga bo'lgan muhabbat va ezgulik, ijodkorlik va yangiliklarga intilish, intuitsiya va donishmandlik, optimizm va sabr, jasorat va sodiqlikka ega bo'lishi, o'zining o'qituvchi sifatida ulug'vorligi va kamtarinligini xis qilishi lozim deydi.

Olib borilgan kuzatishlarga qaraganda ta'lim metodlarining barchasi ham talabalarda milliy ma'naviy qadriyalarni rivojlantirish vositasi bo'la olmaydi. Ammo darsda turli metodlarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirishga, bilimlarni egallash jarayonining zerikarli bo'lmasligiga erishish mumkin. Yosh avlodda milliy ma'naviy qadriyatlarni, singdirishimiz, ularda vatanga bo'lgan muxabbat hissini shakllantirish uchun eng avvalo, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda milliy ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishimiz lozim.

REFERENCES

1. Стецкевич Мария Юрьевна. Педагогическое обеспечение преемственности в освоении школьниками нравственных ценностей. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – М, 2015. 22 с.
2. Тацухиро М. Нравственное воспитание в Японии / М. Тацухиро. – URL: http://letidor.ru/article/nravstvennoe_vospitanie_v_yapo_125736/?ltd-cache=y (мурожаат санаси: 7.02.2023.).

Noyabr, 2024-Yil

3. Тадухиро М. Нравственное воспитание в Японии / М. Тадухиро. – URL: http://letidor.ru/article/nravstvennoe_vospitanie_v_yapo_125736/?ltd-cache=y (мурожаат санаси: 7.02.2023.).
4. Karimova, S. (2022). THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS. *Science and innovation*, 1(B6), 214-218.
5. Karimova S. THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B6. – С. 214-218.
6. Karimova S. CHARACTERISTICS OF NATURAL TEACHING METHODOLOGY //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 737-740.
7. Мухсиева А. Оилада миллий тарбияни ташкил этишнинг методик асослари. / Пед. фан. ном. ...дисс. – Т., 2005.
8. Муҳаммаджон Имомназаров. Маънавиятнинг ривожланиш тарихи (Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма) Тошкент. 2008. 250 б. Б.9.
9. Shahriddinovna, K. S. (2023). Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 183-187.
10. Shahriddinovna, K. S. (2023). INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD. *American Journal of Applied Science and Technology*, 3(06), 09-14.
11. Shahriddinovna K. S. Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – Т. 19. – С. 183-187.
12. Shahriddinovna K. S. INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD //American Journal of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 06. – С. 09-14.